

6. Экономические индикаторы. Статистика Евразийского экономического союза; Евразийская экономическая комиссия. Москва: 2021. – 62 с.

7. Ю.А. Данилов, О.В. Буклемишев, В.П. Седнев (МГУ им. М.В. Ломоносова), Д.А. Коршунов, МВА (ЦИИ ЕАБР) Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы. – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2018. – 76 с.

УДК 657.421.3
DOI

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ШИЛИНА А.Н.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены определение и характеристика нематериальных активов, сформулировано понятие нематериальных активов как особого вида ресурсов организации, охарактеризованы особенности их функционирования в составе ресурсов организации.

Ключевые слова: нематериальные активы, организация, интеллектуальная собственность, внеоборотные активы, изобретение

INTANGIBLE ASSETS OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS AND SIGNIFICANCE

SHILINA A. N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article considers the definition and characteristics of intangible assets, formulates the concept of intangible assets as a special type of resources of the organization, describes the features of their functioning as part of the resources of the organization.

Keywords: *intangible assets, organization, intellectual property, non-current assets, invention*

Постановка задачи. Нематериальные активы являются неотъемлемой составляющей деятельности субъектов хозяйствования. Их наличие в составе ресурсов предприятия увеличивает его конкурентные преимущества посредством использования компонентов интеллектуального капитала.

Практическая значимость нематериальных активов требует развития соответствующей теории, а также изучения особенностей их функционирования.

Актуальность исследования. Нематериальные активы (НМА) – это активы предприятия, существенной особенностью которых является отсутствие физической формы. Они являются объектом бухгалтерского учета экономического субъекта, входят в состав его внеоборотных активов, и подлежат инвентаризации. НМА участвуют в процессе получения реальной прибыли и повышают узнаваемость марки предприятия.

Понятие нематериальных активов тесно связано с понятием «интеллектуальная собственность», которое представляет собой результат интеллектуального труда (мыслительного, духовного, творческого) и способы его индивидуализации, охраняемые законом.

Для того чтобы повысить уровень экономического благополучия, предприятиям необходимо создать непрерывный приток инноваций, способствующих повышению эффективности промышленного производства. Нововведенная продукция и технология ее изготовления позволяют обновить или заменить устаревшие промышленные технологии и, таким образом, наиболее полно использовать производственные отрасли экономики.

Анализ исследований и публикаций. Многие зарубежные и отечественные учёные исследуют теоретические аспекты нематериальных активов предприятия, такие как Долгих Ю.А., Кокорев Р.А., Литовченко В.П., Черненко В.А. [2, 4, 6, 8].

Исследователи уделяют существенное внимание нематериальным активам как одного из элементов повышения конкурентоспособности предприятия.

Цель статьи – формулирование понятия нематериальных активов как особого вида ресурсов организации, рассмотрение характеристики особенностей их функционирования в составе ресурсов организации.

Изложение основного материала. Большое количество финансовых ресурсов, вложенных в оборотные активы, их разнообразие и решающая роль в ускорении оборота капитала и устойчивость платежеспособности делают задачи финансового менеджмента сложными и связанными с улучшением финансирования оборотных активов [7].

К нематериальным активам относится имущество, одновременно отвечающее следующим условиям [5]:

- не имеет физической формы;
- может использоваться в срок свыше года;
- может быть передано другому лицу;
- способно приносить предприятию экономические выгоды в долгосрочной перспективе;
- обеспечивает достижение финансовых целей предприятия, определяющихся в рамках стратегического планирования;
- возможность извлечения из данного имущества прибыли в текущий период времени;
- может применяться в различных рабочих операциях предприятия, например, при организации управленческих или производственных процессов;
- существование данного имущества имеет подтверждающие документы на право предприятия владеть результатами интеллектуальной деятельности.

Реализуются НМА преимущественно в форме прав, представленных в виде лицензий, свидетельств, договоров, использование которых приносит собственникам соответствующий доход. Нематериальные активы способствуют увеличению жизненного цикла предприятия и повышению эффективности его экономической деятельности путем вовлечения в собственный хозяйственный оборот предприятия дополнительного объема ресурсов.

В состав нематериальных активов входит исключительное право на следующие объекты интеллектуальной деятельности [2]:
изобретения, промышленные образцы, полезные модели;
топологии интегральных микросхем;
базы данных;
товарные знаки;
иные объекты авторских и смежных прав.

Следует отметить, что в состав нематериальных активов не входят следующие абстрактные ресурсы [1]:

профессиональные и деловые навыки сотрудников, так как их нельзя отделить от носителя и использовать без его участия;

незаконченные или частично документально оформленные, а также не принесшие ожидаемый результат разработки новой технологии или изделия;

организационные расходы предприятия;

материальные носители информации (флеш-карты, компакт-диски и др.);

финансовые вложения.

В связи с тем, что нематериальные активы не имеют физической формы, они являются уникальными средствами в составе ресурсов предприятия. Наиболее наглядно особенности НМА проявляются при их сравнении с материальными активами и имеют следующие характеристики [6]:

отсутствие у НМА материально-вещественной формы позволяет использовать их одновременно несколькими способами, при которых они не конкурируют друг с другом за возможные альтернативы формирования системы доходов. Примером этому может служить логотип, размещающийся на упаковочных пакетах, сувенирах, одежде, использующийся в рекламных роликах и т.п. Стандартные материальные активы можно использовать исключительно в данный момент времени, в данной форме, что неизбежно приводит к упущению определенной выгоды;

создание двух абсолютно идентичных нематериальных активов невозможно, так как каждый из них обладает особым набором свойств, придающих ему оригинальность и неповторимость, находящихся под охраной права интеллектуальной собственности и конкурентного права. По-

другому делу обстоит с материальными активами. Они легко поддаются копированию и могут быть присвоены оппонентами в качестве созданных ими инноваций.

применение нематериального актива одним лицом не исключает возможности одновременного применения его другими лицами. Данная особенность позволяет предприятию применять лицензирование, а также такой инструмент развития бизнеса, как франчайзинг, который подразумевает использование нематериальных активов франчайзером, то есть правообладателем и франчайзи, то есть пользователями в один и тот же период времени;

в связи с тем, что к нематериальным активам имеет доступ широкий круг лиц, их защита становится более затруднительной, нежели охрана прав собственности на материальные активы, осуществляющаяся с помощью средств физической защиты. Для обеспечения защиты интеллектуальных прав необходимо зарегистрировать их в соответствии с установленным законом порядке, выявить и предотвратить случаи нелегального использования или продажи инновационной продукции, создать, а также внедрить в систему предприятия режим коммерческой тайны и т.п.;

использование нематериальных активов дает возможность компании формировать конкурентное преимущество в долгосрочном периоде, в то время как использование материальных активов позволяет достичь лидирующих позиций на рынке лишь в краткосрочном периоде;

преобразование потенциально полезных нематериальных активов в инструмент повышения эффективности организации возможно только в том случае, если они взаимосвязаны с другими активами предприятия и стратегически уместны;

все без исключения материальные активы подвержены физическому износу, в то время как эксплуатационная ценность нематериальных активов может изменяться вне зависимости от срока их использования. Наиболее ценными являются старейшие товарные знаки, торговые марки и т.п., а недавно введенные нематериальные активы могут принести доход только через неопределенный срок, после признания их потребителями.

Существует несколько способов получения НМА во владение предприятия. В первом случае нематериальные активы создаются самим предприятием, из чего следует необходимость получения на них патента. К примеру, предприятие создало изобретение и активно использует его в своей производственной отрасли, но при этом данное изобретение не будет считаться его собственностью до тех пор, пока на него не получен патент. Во втором случае предприятие приобретает и пользуется изобретением другого лица. Для получения прав на него требуется составить договор на передачу нематериального актива.

Нематериальные активы возникают на определенных основаниях. Подтверждение основания получения прав на нематериальные активы является возможным благодаря следующей документации [8]:

- патенты;
- договоры на передачу прав;
- договоры купли-продажи;
- лицензии на право эксплуатации;
- договоры о передаче прав на изобретения, ноу-хау.

Входящие в состав ресурсов предприятия активы без физического воплощения принимаются к учету, посредством их классификации по следующим категориям [3]:

- логотипы, товарные знаки;
- авторские свидетельства, патенты;
- ноу-хау, технологии;
- рационализаторские предложения, изобретения;
- программное обеспечение;
- создание биологических объектов с определенными свойствами;
- репутационные достижения.

В бухгалтерском учете классификация нематериальных активов проводится по таким параметрам, как пути их появления, цена и характер применения. В этом смысле распределение абстрактных ресурсов проводится по таким аспектам как:

- способ появления (собственное производство, покупка, дарение и т.п.);
- эксплуатация (применяемые или не применяемые в определенный период времени);

амортизация (систематическое распределение стоимости актива на протяжении срока его полезной службы).

Кроме того, наиболее распространенной классификацией НМА в бухгалтерском учете является их деление на следующие виды [4]:

идентифицируемые нематериальные активы (права на объекты интеллектуальной собственности при наличии государственной регистрации и охранного документа);

неидентифицируемые нематериальные активы (активы типа гудвилл).

Наибольшее влияние на результаты деятельности предприятия оказывают идентифицируемые нематериальные активы, так как покупатели склонны отдавать предпочтение продукции с популярным товарным знаком. Неидентифицируемые нематериальные активы оказывают влияние на имидж предприятия косвенно. Примером этому может стать оказание клиентам необязательных дополнительных услуг за отдельную плату. Данный метод способствует повышению уровня эффективности бизнеса, росту оборота и прибыли, повышению удовлетворенности покупателей, укреплению их лояльности.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итог сказанному в данной работе, можно сделать вывод о том, что нематериальные активы являются частью имущества организации и представляют собой сущность интеллектуальной собственности, способной создать условия для получения экономической выгоды в течение длительного периода времени, не смотря на отсутствие у них материально-вещественной формы. Нематериальные активы уникальны по своим характеристикам, составу, уровню влияния на результаты хозяйственной деятельности предприятия. Использование НМА в составе ресурсов предприятия обеспечивает его конкурентоспособность и способствуют развитию его деятельности.

Список использованных источников

1. Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / О.В. Губина. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 335 с.

2. Долгих, Ю.А. Финансовый анализ: учебное пособие / Ю.А. Долгих. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. – 190 с.
3. Исакова, Н.Ю. Финансы: учебник / Н.Ю. Исакова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 336 с.
4. Кокорев, Р.А. Финансовая грамотность: учебник для вузов / Р.А. Кокорев. – Москва: Издательство Московского университета, 2021. – 568 с.
5. Кузьмина, Е.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Е.В. Кузьмина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – 296 с.
6. Литовченко, В.П. Финансовый анализ: учебное пособие / В.П. Литовченко. – М.: Дашков и К, 2018. – 214 с.
7. Одинцова, Н.А. Пути оптимизации финансирования оборотных средств на предприятии / Н.А. Одинцова, А.О. Семенова // Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения : Материалы XI Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Томск, 02–04 марта 2021 года / Под редакцией Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. Том Часть 1. – Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. – С. 181-188. – EDN AWCVJD.
8. Черненко, В.А. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.А. Черненко. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 336 с.

УДК 330.34:351
DOI

ДИАГНОСТИКА В ПРОГРАММАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЯРЕМБАШ А.И.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;